

ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ

Феруза Сахибова Аскеровна

Исследователь НамГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7483060>

Аннотации: В статье подробно анализируются проблемы мотивации профессионального поиска в современной психологии и педагогике, даются предложения и рекомендации по решению этой проблемы.

Ключевые слова: мотивации, характеристика, мотив, интересы, личность, реализация, индивид, стандарт,

Вопрос о мотивации и побуждении к индивидуальному поведению и деятельности является одним из основных в психологии. Б.Ф.Ломов указал, что в психологическом исследовании деятельности вопросы мотивации и целеполагания играют ведущую роль.

Термин «мотивация» в современных исследованиях используется как общее понятие для обозначения совокупности психологических образований и процессов, которые индуцируют и направляют поведение к важным условиям и объектам, определяя предвзятость, избирательность и конечную цель психологической рефлексии в ее регулируемой деятельности. Такое понимание мотивации соответствует повседневным мыслям и объясняет, почему субъект предпочитает делать одно другому, другими словами, что представляет собой избирательное и эффективное направление поведения.

В дополнение к преобразованию потребностей в цели и планы действий, когнитивная обработка мотивации приводит к персонализации мотивации. Чтобы трансформироваться в цели и проекты, нужно стать «личностью». Конечная цель – это цель субъекта, и акт достижения результата также является действием субъекта. Этот процесс персонализации повлияет на динамические и нормативные характеристики цели.

Мотивация характеризуется целевой ориентацией спроса. Согласно Дж. Нюттену, основное направление спроса является врожденным, но оно развивается и материализуется в бесчисленных конкретных мотивациях и целях. В то же время интенсивность мотивации зависит от характера спроса и отношения индивида к спросу. Реализация требования – это не просто следование действию, но и необходимость направлять действие. Следовательно, личность сама формирует репертуар актуальных потребностей, который запускает механизм мотивационного поведения.

Когнитивная обработка преобразования потребностей в поведенческие формы – это критический момент, когда появляется мотивация. Посредством активации когнитивных функций индивиды, находящиеся в состоянии нужды, стремятся к реализации лично сконструированных целей и планов в поведении и деятельности. Таким образом, потребности становятся личностными конструктами, а цели самоконструкции становятся критериями оценки действий. Даже внешние факторы влияют на поведение человека настолько сильно, что они положительно или отрицательно оцениваются с точки зрения личных стандартов. Персонализация мотивации и саморегуляция поведения считаются результатом когнитивной обработки индивидами своего собственного поведения и поведенческой динамики [1].

Основная задача разработки реляционной модели поведения и ее динамики состоит в том, чтобы показать единство познания, мотивации и двигательной функции в едином поведенческом процессе. Следовательно, в поведенческом мире и построении поведенческих действий когнитивные и мотивационные процессы играют важную роль, в то время как динамика поведения обрабатывается когнитивно, и конкретные действия предпринимаются во внешних отношениях со значимым миром. Авторы когнитивного направления в своих исследованиях также считают, что личностное поведение руководствуется знаниями, мыслями, мнениями о том, что происходит во внешнем мире, а также о причинах и следствиях. Знание для них – это не простой сбор информации, это не «холодная», спокойная информация. Мысли человека о мире планируют, проектируют и направляют будущее поведение. И то, что человек делает и как он это делает, в конечном счете зависит не только от его фиксированных потребностей, глубоких и вечных желаний и вожелений, но и от его относительно изменчивых мыслей о реальности.

Мотивационная структура пространства личностной сферы является динамической характеристикой, и ее структура формирует сущность личности (характеристика описывается как психологическая структура, ответственная за наблюдаемое поведение, его регулярность и последовательность).

Р.Кеттелл предложил взаимосвязь динамических характеристик на разных уровнях в виде динамических решеток. Это своего рода структура мотивации. В первой части показаны «эрги» (основные биологические импульсы); в промежуточных ощущениях каждое чувство связано с

несколькими «эргами»; в третьей части представлена структура отношения и определенные линии, связанные с указанным объектом. Каждое отношение связано с несколькими чувствами, через которые они являются выражением некоторых «эргов» [2].

Теория управления мотивацией Д.Хайланда представляет собой обобщение идей и концепций, сформированных в недрах кибернетики, теории управления и психологии, и непосредственно связана с анализом психологических механизмов контроля и планирования действий. Эта теория представляет собой общее описание целенаправленного поведения, его структурных компонентов и принципов взаимодействия. В качестве основного принципа контроля поведения авторы теории рассматривают обратную связь: сравнивают определенные релевантные критерии с входными данными восприятия, и разница между ними используется в качестве сигнала для исполнителя действия, используя термин «обнаруженное отклонение». Обнаруженное отклонение побуждает исполнителя уменьшить и свести к минимуму разницу между соответствующими критериями и входными данными восприятия[3].

Соответствующие руководящие принципы являются внутренними стандартами для сравнения с параметрами текущей ситуации. У человека есть представление о желаемом положении дел: состоянии внешней или внутренней среды, связанном с его поведением. Это представление является стандартом для сравнения с текущим положением дел. По сути, понятие «стандарт релевантности» близко по смыслу к понятию «цель». Разница между ними заключается в том, что первое понятие шире.

В теории управления мотивацией выделяются четыре типа взаимосвязанных критериев: конечное состояние, скорость (темп) продвижения к цели, определенный тип действия и определенный эмоциональный или другой аспект психического состояния.

Вопрос о мотивации – один из основных вопросов российской психологии. Сложность и многомерный характер проблемы мотивации определяет разнообразие методов понимания ее природы, характера, структуры и методов исследования. Необходимо подчеркнуть, что основным методологическим принципом, определяющим исследования в области мотивации в российской психологии, является единая позиция по динамике (энергии) мотивации и семантике содержания. Активная разработка и исследование этого принципа, таких как система межличностных отношений (В.Н.Мясищев), соотношение смысла и

неосознаваемости (А.Н.Леонтьев), интеграция мотивации и ее смыслового контекста (С.Л.Рубинштейн), направленность личности и динамика поведения (Л.И.Божович, В.Е.Чудновский) др.

В российской теории мотивации изучение взаимосвязи между мотивацией и побуждением к действию и определение их приоритета в регуляции человеческого поведения является основным. Ниже приводится точка зрения на мотивацию: как сознательный импульс (О.С.Гребенюк, Ю.М.Орлов, В.И.Ковалев), по мере необходимости (Л.И.Божович, А.Г.Ковалев, К.К.Платонов, С.Л.Рубинштейн), как намерение (Л.И.Божович, В.К.Вилюнас), как субъект потребности (В.К.Вилюнас, А.Н.Леонтьев). Некоторые психологи (К.К.Платонов, В.С.Мерлин, М.С. Магомед-Эминов) считают, что личностные качества могут быть использованы в качестве мотивации, а также психического состояния.

Актуальность мотивации и побуждения, их взаимодействие и структурное содержание рассматриваются психологами с разных точек зрения. В.А.Иванников считает, что процесс мотивации начинается с осознания мотивации. По мнению А.Н. Леонтьева, такая трактовка мотивации обусловлена тем, что мотивацию, как объект удовлетворения потребностей, не нужно формировать, а нужно только реализовывать. В то же время мотивация понимается как объективное явление, которое удовлетворяет потребности, мотивирует и направляет деятельность. Мотивация становится вторичной потребностью и превосходит мотивацию[4].

Однако с помощью этого метода до сих пор неясно, во-первых, что дает мотивацию – ситуация или побуждение, а во-вторых, каким образом возникает мотив, если он появляется раньше, чем мотивация. Утверждение автора об актуальности мотивации и побудительных мотиваций не проясняет этот вопрос. Поэтому Р.А.Пилюян писал, что мотивация и побуждение к действию являются взаимосвязанными и взаимоограничивающими психологическими категориями, а мотивация к действию формируется на основе определенной мотивации (то есть мотивация вторична). В то же время он считает, что через развитие определенных мотивов мы можем влиять на общие мотивации (то есть мотивации уже зависят от того, чтобы стать основными мотивациями). Автор считает, что мотивация связана с действием, а мотивация связана с деятельностью.

И.А.Джидарян также рассмотрел взаимосвязь между мотивацией и побуждением, считая, что в отличие от мотивации, мотивация имеет более узкое значение. Она фиксирует фактическое психологическое содержание, то есть внутренний фон, на котором разворачивается процесс мотивации поведения. Это мотивация, которая мотивирует и направляет действия человека в каждый момент.

Список используемой литературы:

1. Ньюттен, Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего / Ж. Ньюттен. – М.: Смысл, 2014. – 608 с.
2. Cattell, R. B. Personality and motivation structure and measurement / R. B. Cattell. - New York : World Book, 1957.
3. Arnold, V. D. Motivation: Turning Theory into practice [Text] / V. D. Arnold // Industrial Management. - 1998. - № 1. - P. 21-22.
4. Леонтьев, А.Н. Внутренний мир личности / А. Н. Леонтьев. – СПб: Питер, 2019. – 556 с.
5. Kodirov N. M. Transformation and globalization of information media // Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 12. – С. 83-93.
6. Nodirbek Kodirov Mamasoliyevich. (2021). Current issues of formation of information culture in youth. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5770626>

